

2. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesor: FélixV

Parte Uno.

A continuación, por favor indique lo que para usted significa ser maestro. Qué aspectos deben ser importantes en este rol docente y cuáles son las cualidades indispensable para ser un buen profesor.

R: Para mi ser maestro es una labor compleja pero linda, es ser una guía para los estudiantes, mostrarle los posibles caminos que transitar y empoderarlos en su proceso pedagógico y personal, si bien no debemos decirle que tienen que escoger en su camino, si debemos enseñarles todas las aristas que conlleva transitar cada camino. Nuestra labor no es meramente pedagógica, también es de construcción personal; los estudiantes habitan en el espacio escolar (formales o no formales) la mayor parte de su vida y es donde aprenden a crear relaciones intra e interpersonales, resolución de conflictos y convivencia, la escuela es un pequeña Bogotá y los profesores tenemos que ser los guías en esa pequeña ciudad. Desde la pedagogía somos esos traductores de los tecnicismos propios de la disciplina a lenguaje coloquial, permitiendo generar conocimiento escolar como intersección del conocimiento científico y los saberes cotidianos.

Es indispensable siempre dirigir una educación contextualizada porque eso genera un interés en los estudiantes por la cercanía que pueden percibir y porque es pertinente y necesaria, en tanto es una práctica de lo que ellos van a experimentar ya en su ejercicio de la ciudadanía, esto es necesario para generar pensamiento crítico y así poder habitar la ciudadanía desde una posición responsable. Además, si bien se deben dejar unos parámetros y acuerdos claro sobre el trabajo en el aula, porque son reglas que pueden dirigir mejor el trabajo en el aula, también se debe ser flexible, no todos los y las estudiantes arrancan desde la “misma línea de meta” y algunos presentan obstáculos que otros no, díganse epistemológicos, sociales, económicos, académicos, discapacidad, etc. Para mí, también es importante generar un lazo emocional con los estudiantes, cuando lo ven a uno desde el amor y no el odio tienden a abrirse más y ser más receptivos; los profes terminamos siendo psicólogos, enfermeros, conciliadores, recreadores y si bien para eso no nos formaron termina siendo parte de nuestro trabajo, somos los padres y madres de muchos estudiantes porque nos ven como un ejemplo. Por último, un profe es un estudiante eterno, porque desde la disciplina propia o la pedagogía siempre sale más información, debemos estar actualizados de todo, el mundo cambia y nosotros no podemos estar en el mismo lugar siempre, porque lo que enseñamos a los y las estudiantes los va a acompañar toda la vida.

Parte dos.

Nombre de la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un numero en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8	Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía. Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio	2-4 Pasa en muchos jóvenes que por diversas situaciones la educación superior no es una opción 6-9 Es diferente llevar la licenciatura con el privilegio de solo estudiar que llevarla desde el escenario del profe Felix, eso genera una visión diferente del mundo y

<p>9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66</p>	<p>de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.</p> <p>Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, es bachiller pero se le me diría hacer unas jornadas de primaria. Empecé con unos pinitos así como extra trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.</p> <p>Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias. Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.</p> <p>Participa en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.</p> <p>En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea, como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.</p> <p>La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.</p> <p>Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.</p> <p>Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas</p>	<p>así empieza una nueva relación con la profesión.</p> <p>10-16 El trabajo le da a uno una visión del mundo que la educación no termina de darle, para mi es valiosísimo el conocer otros mundos laborales antes del docente.</p> <p>26-29 El ser parte o que los niños lo hagan participe de sus historias, genera una conexión linda que termina por ser parte importante en el proceso educativo. Las historias de los niños son importantes y no deben ser minimizadas.</p> <p>33-37 Por casos como estos es que uno dice que la educación termina por ser un privilegio más que un derecho, el acceso a educación superior se da en términos de es lo que hay y se adapta o no entre. Si hay flexibilización en la escuela ¿Por qué esta tan difícil en las universidades?</p> <p>47-50 El quedarse quieto es complicado y hasta puede verse como un obstáculo hasta de índole epistemológica, por eso es de admirar la resiliencia y resistencia del profesor Feliz, porque no cualquiera inicia un reto con unas responsabilidades tan grande</p> <p>53-57 la carrera uno jamás la lleva solo, somos el estudiantes inscrito en la carrera y la familia, desde el apoyo económico hasta el material que uno necesita para las clases.</p> <p>63-70 Siempre debemos ser conscientes de los</p>
---	---	---

<p>67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124</p>	<p>esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa manera, nos daban las dos de la mañana repasando y nuevamente al trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.</p> <p>En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público. Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender, entraba a las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde y en ese ejercicio de almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias, reparaba, organizaba todo ese proceso y en las mañanas era entregar, el que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las cuadrillas que se iban a trabajar. Y ya después de que se iban todas las cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender básicamente.</p> <p>Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como técnico electricista, básicamente las operaciones ya era salir a campo abierto, ya era más de terreno: revisión de alumbrado público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado público, ese fue el trabajo final.</p> <p>Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso, dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento de planos, entonces estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos, iba a la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina, pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y eso pues me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos, entonces había una diferencia grandísima.</p> <p>Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado hasta diciembre.</p> <p>El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos pues si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo</p>	<p>privilegios que tenemos; no quiere decir que la experiencia del profesor Félix sea más significativa que la de otros profes, es más ser conscientes de las realidades que habitan en nuestro mundo.</p> <p>83-84 La vida también es una escuela. Aprendemos de todos y de todo, depende de nosotros que queremos aprender</p> <p>102-108 Esa solvencia económica fue vital para el profesor, sin están muy probablemente hubiera desistido de la carrera</p> <p>110-114 La labor docente del egresado, y a veces de muchos docentes con experiencia, es vista como algo “sencillo” y por lo cual “no vale pagar”. Esto por la concepción de la labor docente inserta en la sociedad.</p>
---	---	--

<p>125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182</p>	<p>con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo, porque pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.</p> <p>Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.</p> <p>Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes, el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.</p> <p>Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca. Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: <i>“Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”</i> ¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.</p> <p>Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.</p> <p>Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de</p>	<p>131-134 La vida del egresado es complicada, sin la experiencia suficiente, mínima de dos años, el título casi casi se iguala al de bachiller.</p> <p>142-146 y 149-151 La estigmatización de las instituciones se traslada a la persona, así muchos estudiantes de pública somos tildados de guerrilleros o capuchos, cuando ni militamos ningún partido, pero hace parte de un imaginario colectivo. Y esto genera una barrera para poder acceder a trabajos.</p> <p>159-165 y 167-171 la Universidad Distrital se ha generado un renombre a nivel profesional en temas de licenciatura pero como dice el profesor, no es el ingreso a la institución que convierte automáticamente al estudiante en un excelente profesor, es su proceso formativo.</p> <p>174-177 El cierre de espacios fruto de la estigmatización puede ser un factor determinante en la labor docente, ya sea para bien o para mal.</p>
--	--	--

<p>183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240</p>	<p>calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito, pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía, es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.</p> <p>Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá, trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los colegios del norte.</p> <p>Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro. Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable.</p> <p>Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los niveles; con adultos, entonces en un grupo tenía cuatro niveles, entonces básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?</p> <p>Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales y los chicos salieron.</p> <p>Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico que lo cogí en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me abraza y me dijo: <i>“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”</i>. Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en grado once perfecto. Entonces cuando me despedí del muchacho me abraza y me dice: <i>“Profe gracias, porque por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese momento de soledad que tenía”</i>.</p> <p>Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades, me motivó a seguir en la docencia y pese a todo, seguí por muchos años trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados, así colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.</p>	<p>198-204 Verse en el otro permite una familiaridad que se traduce en apertura pedagógica, muy importante en procesos pedagógicos donde el estudiantado “no cumple los estándares” de lo que socialmente debería ser un estudiante.</p> <p>214-219 Lo que hace el profesor Felix termina por ser una educación contextualizada, pertinente y con propósito, esto se traduce en experiencias y aprendizajes significativos que terminan por perdurar en el tiempo.</p> <p>221-232 Experiencias como estas enriquecen la labor docente y a nivel personal termina por ser una motivación a seguir adelante en esta profesión, le da un sentido a todo lo que se hace en la escuela, el por qué y para qué se justifica.</p>
--	--	---

<p>241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298</p>	<p>Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta, trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión. Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar. Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época, que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.</p> <p>En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela y un mejor recurso también para la familia.</p> <p>Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.</p> <p>El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien.</p> <p>2008, cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: <i>“A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”</i>. Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.</p> <p>Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: <i>“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le nivelo lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”</i>. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.</p> <p>Ahí conocí a una persona que me dijo: <i>“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”</i>. Listo, hagámosle.</p>	<p>241-249 y 252-253 A veces uno se cuestiona si la burocracia ayuda o termina por hundir los proyectos de los docentes; se supone que buscan generar condiciones optimas para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes pero ¿Dónde quedan los profesores en esa ecuación?</p> <p>257-260 Uno termina por aprender más en espacios donde uno no imagina que pase, teniendo en cuenta que los colegios religiosos son muy estrictos en forma y currículo a enseñar.</p> <p>268-273 Siempre es importante reconocer la calidad humana que el otro puede ofrecernos, uno no puede llevar su proceso pedagógico pleno cuando las condiciones externas a la labor son desfavorables y aún peor si se presenta una rigidez burocrática. Esas son barreras actitudinales.</p> <p>279-281 El conflicto de interés impide un dialogo activo y conciliador cuando una de las partes no está dispuesta a ceder. Especulo que una situación hizo ver que el profesor Félix no pensaba igual que la nueva directiva y al tener visiones diferentes, lo pudieron ver como amenaza.</p> <p>285-293 Es hasta irónico que muchos docentes tienen que “amenazar” con irse para que le paguen un salario justo, pero las directivas no lo hacen por cuenta propia. Además, que tiene que ser secreto porque no quieren o no puede, dejo el beneficio de la duda, pagarto. Este colegio reconoció el valor del profesor con su labor docente pero solo fue meritoria de mejor remuneración como última instancia para retenerlo.</p> <p>259-298 y 310-315 Como expone el profesor, en el distrito se entra o con palanca</p>
--	---	--

<p>299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356</p>	<p>Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie de Secretaría de Educación, no conocía a nadie de Secretaría, nada. Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.</p> <p>Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”.</p> <p>Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hable con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: <i>“Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”</i>. <i>“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”</i>. <i>“Primaria. ¿Se le mide?”</i> <i>“Hagámosle en primaria”</i>. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.</p> <p>Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos en los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado, luego empiezo con provisionales en Secretaría, ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Había que nivelar mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así trabajé más o menos hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación ya por nombramiento en propiedad.</p> <p>Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.</p> <p>Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se</p>	<p>o cuando hay un voz a voz pero que termina por ser de unos pocos. Así, si o si uno tiene que empezar a generar relaciones con muchas personas para poder tener conocimiento de estas oportunidades, que no debería ser así todos deberíamos empezar desde la misma línea de meta, pero las “palancas” son un tema que difícilmente se va ir del mundo laboral en general.</p> <p>326-333 La realidad del profesor refleja la de muchos docentes en Colombia, donde para poder sobrevivir deben tener hasta tres trabajos, pero ¿En qué momento uno deja de ser profesor y disfruta del descanso? Casi casi que el descanso no es merecido sino hasta que se llegue al sector publico con nombramiento. Además, deja nuevamente la carta abierta a la discusión de siempre: los bajos salarios docentes.</p> <p>335-338 y 343-349 Si bien las normativas buscan estandarizar ciertos procesos, terminan por desconocer que en ciertos contextos esta estandarización resulta perjudicial, como en este caso. Hay escenarios que al ser intervenidos causan daño, aun cuando su objetivo no sea eso, haciendoque se pierda la educación contextualizada</p> <p>351-360 Estos proyectos que unen a la comunidad educativa terminan siendo gratificantes y teniendo resultados</p>
--	--	--

<p>357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414</p>	<p>hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un poquito.</p> <p>Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social.</p> <p>El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible para mi situación, pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la recomendación que ya existía.</p> <p>Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del Distrito, cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado. Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte, para mí entrar al Distrito fue una bendición.</p> <p>E: Yo le quiero preguntar una cosa puntual y de pronto ves a ver si no la puedes contar y comparte, si no la dejamos ahí encapsulada en cubierta y no pasa nada. Y es una anécdota que usted tiene con unos botones, decía que en alguna parte le tocó pegar botones, tengo como un recuerdo de decir que usted alguna vez comentó algo así.</p> <p>Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel, en el Instituto San Miguel, resulta que llegué, como les comenté anteriormente, llegué a coordinador ahí, pero a nivel económico ya la institución, la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la</p>	<p>significativos, porque generan sentido pertenencia y solo se cuida lo que se conoce y se reconoce como propio.</p> <p>364-368 y 370-373 En el caso del profesor Felix, no solo es necesario sino que también urgente tener estabilidad laboral, necesidad que muchos profesores viven pero que el sector privado no le importa abordar. La precarización laboral está tan normalizada en la docencia, que condiciones dignas de trabajo se ven como privilegios.</p> <p>379-382 La estigmatización es un sesgo con el que muchos profesores vamos a tener que vivir y luchar por derrocar</p> <p>384-387 Lo público no mira de donde uno viene o a que estrato pertenece para según eso recibir el trato específico, en la medida de lo posible los trata a todos igual y solo hace distinción en función de experiencia, sin romantizar y sin desconocer que muchas cosas que no deberían suceder a nivel publico suceden.</p>
--	---	---

<p>415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472</p>	<p>estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución.</p> <p>La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto. Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar la licencia: “Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad”. Sin embargo no me le bajaron de 80 millones.</p> <p>La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a esa y fue precisamente por el abandono de los mismos propietarios.</p> <p>Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo como operario de una máquina bordadora.</p> <p>Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese septiembre siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es donde me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta diciembre.</p> <p>Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de empezar la universidad mi trabajo fue en textileras, entonces no era un trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en textiles. Esa como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa trabajaba en una textilera que se llama Textilia, que aún existe en Puente Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado. Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con los contratos de Codensa.</p> <p>Entonces esa partecita que históricamente se olvida también, que son de luchas fuertes.</p> <p>A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar. Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis meses en textiles, en bordados, empiezo a bordar.</p>	<p>418-433 Aquí se puede ver como la corrupción puede acabar con buenos proyectos, pero si los administradores eran personas preparadas y de confianza del dueño, imagino que este último no pensó en auditorias internas y externas, sin embargo, en estos casos en necesario una vigilancia minuciosa porque, aunque alguien sea el mejor en su profesión, no siempre se conoce a nivel moral y ético como está. El intento y fallo de compra de la licencia por parte del profesor Felix se convierte en un intento de autonomía que no se puede dar por la avaricia, hasta el último momento de estas personas. El daño tan grande que la corrupción genera en la vida de muchos impacta de gran manera.</p> <p>437-450 Una cualidad del gremio docente es que, como se diría coloquialmente, uno nunca se vara, si no hay puertas abiertas uno busca ventanas o uno mismo abre las puertas que necesite. Es de reconocer el temple de acero del profe de, aún con tantas dificultades, no desistir y resistir antes las adversidades.</p> <p>464-465 Más que una reflexión lo que quiero hacer es un énfasis en esta frase que me parece importante.</p> <p>468-471 Lastimosamente un titulo profesional no es sinónimo de calidad de vida y esa es la realidad de muchos profesionales colombianos.</p>
--	--	---

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos, cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados que le toca trabajar a uno, ellos dicen: "No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo".

Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre, qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional.

Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento de que al menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante complicado, porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se lograron, esas expectativas que quedaron ahí quieticas no se cumplieron.

Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea

474-481 y 493-501

Muchos profesores se quedan en los privado porque les ofrecen mejores oportunidades, desde económicas hasta para ejercer la practica docente, lo cual no podemos juzgar, porque si bien uno es consciente que no se va a hacer millonario siendo docente, pues siempre se buscan mejores oportunidades y calidad de vida. Como dice el profesor Felix, el venir de contextos duros con salarios bajísimos y llegar al distrito es un salvavidas por donde se le mire. Puede ser castigo o premio según el contexto en el que uno se mueva

<p>531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548</p>	<p>cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa: <i>“Ingresa y cumple tu meta. Mira”</i>. Ya el empezar otra vez a estudiar y a definir que voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: <i>“Yo hago una tecnología y ya con eso me siento”</i>. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió totalmente mi nivel social, total.</p>	
<p>549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576</p>	<p>En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado, pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo, que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia. Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales, de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso, para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá.</p>	<p>549-554 La universidad no termina por prepararlo a uno para el ejercicio docente, aún con varias prácticas en la carrera, son estas experiencias ya en la realidad lo que hacen que uno coja, como se dice coloquialmente, callito.</p> <p>560-565 Un tema recurrente en el análisis de estas entrevistas es recalcar la importancia que tiene la publicación y exposición de la investigación escolar por y para la comunidad escolar y experiencias como esta respaldan esta tesis, es necesario “creerse el cuento” y llegar hasta las últimas para exponerlo a los demás docentes.</p> <p>569-575 Las experiencias como estas no solo son enriquecedoras a nivel pedagógico sino personal, se siente de manera diferente viajar por la labor de docente investigador que por viaje recreativo. Es como un “miren hasta donde nos llevo en lo que creíamos”, es un tipo de satisfacción diferente y, a mi parecer, mas gratificante.</p>
<p>577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588</p>	<p>Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios. En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces</p>	<p>578-587 y 592-594 El distrito genera los espacios para poder crecer a nivel profesional, lo que dirían en ámbitos laborales, crear carrera o ascender. Además, ese apoyo que dan algunas</p>

<p>589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646</p>	<p>tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.</p> <p>Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.</p> <p>Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos logran trabajar sin los recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaría que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.</p> <p>Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.</p> <p>Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues ya quedaba medio día para colaborarle a ella. Preparar las clases mías y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.</p> <p>En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer también.</p>	<p>directivas es ese complemento necesario para poder hacer este ascenso, sin esto sería aún más titánica esta labor.</p> <p>603-610 En muchos casos se trata a la ruralidad como una extensión del contexto urbano pero no, la ruralidad presenta unas dinámicas sociales diferentes a las urbanas y querer medirlas con la mismas “vara” solo genera problemas en la ruralidad. También la tecnología se debe llevar al contexto rural, pero no de la misma forma y evaluándose de la misma forma que en la parte urbana.</p> <p>639-644 Llegar a cambiar el chip en el colegio y generar un ambiente más dinámico siempre tendrá sus retos y dificultades, pero tiende a generar, en los estudiantes, una lata disposición, porque claro es más chevre y ser parte activa de mi proceso y no solo sentarme a escuchar y copiar.</p>
--	---	--

<p>647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704</p>	<p>Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque pues igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias, mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo falta.</p> <p>Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento. Lo otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo, por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar muchas cosas, porque antes de eso era como todo muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado.</p> <p>Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional, y eso fue enriquecedor. Que desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno también.</p> <p>Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a nivel de proyectos también.</p> <p>Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una experiencia grandísima.</p> <p>El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen no porque los maestros nos cansemos de hacer los proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente, quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación</p>	<p>648-651 No importa si es ciencia, humanidades o tecnología, la lectoescritura es una habilidad que se debe cultivar en todas las áreas del conocimiento, esa forma de comunicación es una donde muchos usuarios del español necesitan para comunicarse.</p> <p>656-668 El trabajo colaborativo es necesario tanto para la parte profesional como para la construcción personal.</p> <p>671-677 La educación interdisciplinar es de las más acertadas en la escuela, porque le muestra a los estudiantes que todo lo que están aprendiendo está insertado en una misma realidad y que tiene toda relación, que nada en la ciencia es independiente a, por ejemplo, las condiciones sociales.</p> <p>681-686 Aquí el profe toca un punto muy importante y es que los proyectos no son perpetuos e inmodificables, como todo, tienen su fecha de caducidad ya sea porque ya no son pertinentes o porque la burocracia frena esos procesos, y si bien es natural la primera razón y la segunda frustrante, son cosas que pasan y que deben estar conscientes: no son proyectos transitorios y cambiantes y bajo esto se deben hacer modificaciones o finalizarlos según sea el caso.</p> <p>688-693 Aquí se interinstitucionaliza el trabajo en equipo y se crean redes que generen tejido social necesario para compartir realidades y enriquecerlas.</p> <p>695-701 y 706-709 Muchas veces la burocracia frena proyectos por no tramitar permisos en forma y tiempo, así perdiendo convenciones valiosos y frenando procesos necesarios y muchas veces los profesores estamos atados de manos para enfrentar esto; por</p>
--	---	---

<p>705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762</p>	<p>es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que eso fue lo que pasó en el FAZU.</p> <p>Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no había proyectos.</p> <p>Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos. Yo por ejemplo allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.</p> <p>F: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>“Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”</i>; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso.</p> <p>En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p> <p>Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como... como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p> <p>Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca, donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender, que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es <i>“yo, y yo, y yo”</i>, y si <i>“yo no autorizo, si yo no...”</i>, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p> <p>Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo. Y entonces el que le digan: <i>“¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué va a hacer un...?”</i> Pues ya la maestra dijo, no, como que</p>	<p>ello, nos toca trabajar con lo que se tiene y con lo que se puede.</p> <p>711-714, 716-718, 752-754 y 762- 765 Las trabas de las directivas termina por ser un factor para el desgaste personal que trasciende a nivel laboral y profesional, es triste y frustrante querer hacer muchos proyectos y no poder hacer nada por encontrarse con el muro inquebrantable que es la burocracia. Entonces termina el profesor cayendo en una clase catedrática, que termina siendo desgastante tanto para estudiantes como para profesores.</p>
--	--	--

763	hasta aquí llegué. Y el que: <i>“Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me</i>	
764	<i>salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la</i>	
765	<i>autorizo...”</i> Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.	
766		
767	Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace	767-772 Los colegios no se administran como se administran otras instituciones, en esta se debería organizar entorno a hacer valer el derecho de la educación y no en cumplir métricas, que es complejo porque el mismo ministerio y secretaria de educación piden resultados y no procesos, que estos últimos son valiosísimos en la educación; no es solo ¿sabe o no? También es ¿Cómo construyo eso que sabe? Pero como esto ultimo no es cuantificable, es descartado.
768	que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca.	
769	Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena	
770	situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se	
771	podiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no	
772	están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.	
773		
774	Cuando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en todas las	
775	convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a	
776	nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se	
777	realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de	
778	Quevedo.	
779		
780	Relacionado con José el profesor de teatro, que ha sido muy activo en	
781	conseguir las boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar	
782	estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a	
783	llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas restricciones.	
784	¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes	
785	tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada	
786	comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los	
787	antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas	
788	situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Entonces para	
789	evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no	
790	pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar absolutamente todo.	
791		
792	En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos	
793	maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso.	
794	Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes	
795	de noveno tomando chicha.	
796		
797	Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego	
798	a cada director de curso. Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta	
799	ahora salía con mi curso. Ya los mismos estudiantes que les... <i>“Ah, pero</i>	
800	<i>tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la</i>	
801	<i>quita él?”</i> Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la	
802	entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de	
803	las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los	
804	directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen	
805	es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces	
806	salimos de ahí, luego...	
807		
808	Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el	
809	colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los	
810	estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que	
811	comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los	
812	estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a	
813	dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y	
814	saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como	
815	la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era	
816	hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a	
817	la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y	
818	encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: <i>“Profe, ¿entonces</i>	
819	<i>qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré</i>	
820	<i>yo”</i> .	

821		
822	Y le digo: <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i>	
823	No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.	
824		
825	Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría.	
826	<i>“Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.”</i> <i>“Mañana nos vemos</i>	
827	<i>en rectoría”</i> también. <i>“Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a</i>	
828	<i>devolver lo de la chicha”.</i> <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i> Entonces paso	
829	el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico	
830	básicamente me amenaza y me dice: <i>“Profe, esto no se queda así.”</i>	
831		
832	En actitud totalmente desafiante. <i>“Eso no se queda así.”</i> Bueno, listo.	
833	Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a	
834	coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se	
835	había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente.	
836	El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico.	
837		
838	Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho	
839	ahí... Y el papá lo único: <i>“Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha</i>	
840	<i>que le quitó a mi hijo?”</i> Ya, ni siquiera, oiga....	
841		
842	Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí,	
843	los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. <i>“¿Cómo es posible que</i>	
844	<i>ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén</i>	
845	<i>tomando?”</i> . Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: <i>“Pero es</i>	
846	<i>que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol</i>	
847	<i>porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué</i>	
848	<i>hacemos nosotros?”</i> Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la	
849	chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.	
850		
851	¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo	
852	como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió	
853	también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al	
854	muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien	
855	sentado, un estudiante de noveno.	
856		
857	Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión.	
858	Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el	
859	padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún	
860	acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si	
861	uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que,	
862	pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese	
863	muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es	863-869 Cuando uno está en
864	una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla	el pregrado piensa que los
865	de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite	retos solo serán pedagógicos
866	respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.	y no, uno terminara
867		trabajando en contextos
868	Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden	socialmente densos donde
869	el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde	situaciones como estas
870	tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para	aparecen cuando menos se lo
871	allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este	esperan y son cosas que uno
872	año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó.	no le enseñan en la
873	Este año, este año se graduaba.	universidad a tratar; para los
874		estudiantes hay protocolos
875	En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. F: Yo llego	para todo, pero ¿para los
876	a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y	profesores porque no? Acaso
877	no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a	¿ignorar a propósito todas las
878		situaciones de violencia a las
		que estamos expuestas?
		¿Quién vela por nuestra
		seguridad?

<p>879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936</p>	<p>ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada.</p> <p>¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo <i>¿Félix, ven, Que fue lo que pasó?</i>. No, nada. Así era el nivel de la situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos por tres meses.</p> <p>La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento, no solo por mí, sino por varios maestros, tres años, digamos que desde que llegó a sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno, porque ya sabíamos cuáles eran sus andanzas desde sexto.</p> <p>O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho, mucho tiempo, se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.</p> <p>O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, empieza uno también a entender que, que pues hay vidas que no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme, y se queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación social, no va a ser así.</p> <p>Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar, el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho.</p> <p>Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, lo que logré con el primer pelado que te comenté.</p> <p>Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas, retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre... cuando no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues, resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte. De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más.</p> <p>Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU-</p> <p>Lourdes (la coordinadora) también, ya. Ya todos los maestros que armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya quedábamos unos poquitos más.</p>	<p>882-886 La carga mental y la ausencia de respaldo por pares, hace que muchos profes entren en procesos de salud mental y cosas como esas no se hablan, aún en lo público no perdemos el status de inversión que se maneja en lo público.</p> <p>900-904, 906-911 y 921-922 Muchos queremos salvar vida y cambiar realidades, porque no queremos que nuestros estudiantes habiten espacios que los puedan dañar, pero somos una sola persona contra un sistema compuesto de muchas personas; el profe no invita a abandonar la idea de transformar realidades, invita a soltar la idea de que nosotros solos podemos cambiar el mundo entero, solos, porque eso solo nos desgasta.</p>
--	--	--

<p>937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994</p>	<p>En mi casa, mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados también, esa situación, sí. El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy, donde me trasladaron, para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que la familia no lo recibe muy bien. El solamente ir al centro comercial Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa, porque pues ahí venían chicos de Usme, entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses fue fuerte.</p> <p>Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.</p> <p>Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU, sino ya hay diez, entonces diez maestros de ciencias y llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá. Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos.</p> <p>Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.</p> <p>El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima, y es que la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crié también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.</p> <p>Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí, son chicos, sí, que tienen, con los que tengo una responsabilidad, pero ya más educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida, porque ya también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el FAZU.</p> <p>Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás. Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.</p> <p>De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí</p>	<p>965-969 y 971-977 cuando uno se apropia de un espacio y territorio y lo hace suyo, todo lo que pase es responsabilidad de uno, es como si fuera la casa en la que se vive, entonces empieza esa responsabilidad auto adquirida por velar que este bien y toda la carga que eso conlleva. Por eso, como dice el profe es necesario ser consciente que no por ser habitantes de cierta zona tener la responsabilidad, como maestros de cambiar vidas, como decía el profesor Felix, hay vida que no quieren ser cambiadas y no podemos hacer nada al respecto.</p>
--	--	--

995	esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto	
996	pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De	
997	hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me	
998	sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes	
999	la responsabilidad realmente era compartida.	
1000		
1001	Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que	
1002	ellos necesitan para mejorar su calidad de vida, démosles a estos chicos	
1003	para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras	
1004	oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben	
1005	ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que	
1006	salieron en una sola promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas	
1007	son experiencias bonitas que nos quedaron allá.	
1008		
1009	Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos	1009-1013 Tal vez esta
1010	entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro,	falta de camarería pudo
1011	total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí),	haber sido fruto del
1012	ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente	desgaste burocrático y
1013	a un proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como tan	el latente miedo de las
1014	doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi	violencias hacia el
1015	academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado,	profesorado, donde es
1016	entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo	mejor no hacerse notar
1017	siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un	y cada uno en lo suyo.
1018	colegio malo...	Así es como termina
1019		por deteriorarse un
1020	Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la	proyecto, un docente y
1021	expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita	la misma comunidad
1022	en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de	educativa, cuando el
1023	los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando, creo que ahorita se	docente casi casi esta
1024	dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los	sol contra el mundo y
1025	profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y	no hay apoyo de su
1026	desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.	comunidad.
1027		
1028	Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada	1028-1037 Todos los retos
1029	curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor	dejan una enseñanza y,
1030	de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces fue pesado	por más duros que sean,
1031	por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el	siempre hay algo que
1032	horario, porque fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos	rescatar. La labor de tener
1033	y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo,	22 clases que preparar es
1034	algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la	titánica pero deja mucho,
1035	opción también de tener practicante de la Distrital. Y una practicante que	por ejemplo que porque
1036	estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella	dos curso pertenezcan al
1037	logró superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.	mismo grado no significa
1038		que aprendan igual, cada
1039	Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la	grupo lleva un proceso
1040	niñez y la adolescencia que tampoco es fácil. La pelada que asumió estar	diferente.
1041	conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la	
1042	forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me	1042-1043, 1047-
1043	sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.	1049 y 1051-1056 El
1044	Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les	profe generó en su
1045	he dicho las cosas tal y como son.	practicante una
1046		habilidad para la
1047	Entonces salíamos de la clase: <i>"Te fue mal en esto, mira hiciste esto,</i>	práctica docente
1048	<i>dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase."</i> Y a la	esencial que es la
1049	siguiente clase yo veía las correcciones.	autoevaluación,
1050		porque a veces uno
1051	Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle: <i>"Profesor me</i>	cree que todo lo está
1052	<i>equivocé en esto, me equivocé en lo otro"</i> , ya era ella quien me decía:	

<p>1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110</p>	<p>“Me pasó esto...” listo. Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.</p> <p>La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo. Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y no tengo que dejar perder a los chicos.</p> <p>Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo. Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas.</p> <p>El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.</p> <p>Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.</p> <p>No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante.</p> <p>Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he encontrado con algunos estudiantes: “<i>Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química</i>”, o “<i>Ya hice el doctorado en Química Orgánica</i>”, maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros de maestros, eso es significativo.</p> <p>Encontrarse con alguien que: “<i>Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.</i>” Entonces, eso es significativo porque aporté un granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: “<i>Yo quiero transformar la sociedad, quiero transformar el mundo</i>”, pero eso no es cierto.</p> <p>Empecé diciendo: “<i>Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.</i>” Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante.</p> <p>Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo “<i>Uno en mil</i>”, porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.</p> <p>Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces,</p>	<p>haciendo bien y resulta que hay cosas por mejor, pero poder evaluar eso requiere un proceso de autocrítica que no siempre se desarrolla.</p> <p>1068-1079 Solo quiero agregar a esto que es una reflexión que a uno en pregrado le hacen pero que hasta que uno no llega a la práctica no toma conciencia completamente, porque no es una realidad a la que uno se enfrenta todos los días.</p> <p>1105-1109 y 1114-1116 De lo más frustrante es entender que la vida de cada uno de</p>
--	---	---

1111	cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por lo que queremos hacer.	nuestros estudiantes no depende únicamente de nosotros, sino que hay un sin fin de actores y factores que toman partido en esta, pero hay que hacer las paces con la idea de cambiar la vida de todos y más bien ayudar aquellos que quieren ser ayudados, aunque no lo digan explícitamente, y hacerle la vida menos difícil, pero sin pesar o lastima, aquellos que no quieran o puedan salir de donde están.
1112		
1113		
1114	Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea.	
1115		
1116		
1117		
1118	Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles. Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a...	
1119		
1120		
1121		
1122		
1123	siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso, entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros, enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las dos: No darnos látigo y enseñar para la vida.	
1124		
1125		
1126		
1127		
1128		
1129		
1130		
1131		
1132		
1133	Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento, el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso.	
1134		
1135		
1136		
1137		
1138		
1139	He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.	
1140		
1141		
1142		
1143		
1144		
1145		
1146		
1147		
1148		
1149		
1150		